

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAĞI BALALARDIŃ RAWAJLANIWINDA PSIXIKALIQ PROCESSLERDIŃ ÁHMIYETI

Baltabaeva Nilufar Batirbay qizi

Ámeliy psixologiya qánihgeligi 4-kurs studenti, Qaraqalpaq
mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517977>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 26-may 2025 yil

KEY WORDS

mektepkе shekemgi jas, bala psixologiyasi, emocionalliq rawajlanıw, oın xızmeti, shańaraq ortalıǵı, pedagogikalıq jantasıw, jeke rawajlanıw, tárbiya, psixologiyalıq ózgeris.

ABSTRACT

Bul maqalada mektepkе shekemgi jastaǵı balalardıń rawajlanıwında psixologiyalıq ózgerislerdiń ornı hám áhmiyeti analizlengen. Atap aytqanda, balalardıń emocional, sóylew, sociallıq hám aqılıy rawajlanıw basqıshları psixologiyalıq qatnas tiykarında kórip shıǵılǵan. Sonday-aq, pedagogikalıq jumısta balanıń psixologiyalıq jaǵdayın esapqa alıw zárurlıǵı, oın iskerliginiń rawajlanıwına tásiри hám shańaraq ortalıǵınıń áhmiyeti tiykarlap berilgen. Maqalada Ózbekstan ilimpazlarınıń kózqaraslarına da súyengen halda, mektepkе shekemgi jastaǵı balalar menen islesiwde individual qatnastıń áhmiyetli tárepleri kórsetilgen. Izertlew nátiyjeleri balalar psixologiyasını tereń úyreniw hám tárbiyalıq ámeliyatqa nátiyjeli metodlardı engiziwde paydalı bolıwı múmkin.

Kirisiw. Bizge belgili, hár bir insanınıń tolıq túrdegi shaxs bolıp qalıplesiwı, bárinen burın, erte balalıq dáwirine, atap aytqanda, mektepkе shekemgi jas basqıshına tıǵız baylanıslı. Sebebi, mine usı basqıshda balanıń psixologiyalıq jaǵdayı, emocional keshirmeleri, sóylew hám aqılıy qábiletleri qalıplesip baradı. Sol sebepli, mektepkе shekemgi jastaǵı balalardıń rawajlanıwında júzege keletúǵın psixologiyalıq ózgerislerdi úyreniw hám olardı durıs basqarıw pedagogika hám de psixologiya pániniń áhmiyetli wazıypasına aylandı.

Birinshiden, mektepkе shekemgi jas - bul balanıń sóylew, emocional, sociallıq hám psixikalıq rawajlanıwındaǵı eń aktiv hám áhmiyetli basqısh ekenligin atap ótiw kerek. Bul dáwirde bala qorshaǵan ortalıqtı ańlaydı, ózin túrli rol hám jaǵdaylarda sınap kóredi, sonday-aq, sociallıq qatnasıqlardı úyreniwge háreket etedi. Nátiyjede, onda bir qatar psixologiyalıq ózgerisler júzege keledi. Mısalı, mektepkе shekemgi jastaǵı bala kóbinese óz sezimlerin ashıq kórsetiwge umtıladı: quwanış, ashıw, qorqıw, hawlıǵıw sıyaqlı emociyalar tez-tez hám tosattan payda boladı. Sonıń menen birge, bala eliklewge beyim boladı, yaǵnıy úlkenlerdiń háreketlerin hám sózlerin tákirarlaydı, olardıń pikir-usınıslarına elikleydi. Mısalı, topardaǵı úsh jasar bala tárbiyashınıń háreketlerin baqlap, ol menen bir qıylı tárizde qolların sozadı yamasa dawısın uqsastıradı. Bunday jaǵdaylar balanıń baqlawshılıǵı hám ózin sociallıq ortalıqqa beyimlestiriwge umtılıp atırǵanına dárek beredi.

Usı múnásibet penen, pedagogika ilimleriniń doktorı, professor A. Abduqodirovtıń atap ótkenindey: "Mektepkе shekemgi jastaǵı balalar shaxs sıpatında qalıplesip atırǵan dáwirde psixologiyalıq ózgerisler pedagog hám ata-analar tárepinen tereń talqılanıwı, olardıń tárbiyalıq iskerliginde inabatqa alınıwı lazım." [1, 48].

Ekinshiden, bul basqishta balaniń sóylew rawajlanıwı hám pikirlew qábileti sezilerli dárejede ósedi. Ol sóz baylıgın arttıradı, gáp dúziwdi úyrenedi, óz pikirin bildiriwge háreket etedi. Mine usı tárepleri de balanıń psixologiyalıq jaǵdayına tikkeley tásir kórsetedi. Sonıń ishinde, bala ózin basqalarǵa túsindiriwge, óz pikirin alǵa qoyıwǵa, átiraptaǵılar menen sociallıq baylanıslar ornatiwǵa umtıladı. Sol sebepli, sóylew rawajlanıwı hám psixologiyalıq ózgerisler ortasında óz ara baylanıslılıq bar ekenligin kóriw múmkin. Tórt-altı jas aralıǵında balalar sóz baylıgın tez arttıradı, quramalı gápler dúze baslaydı hám sorawlar beriwge júdá qızıǵadı. Mısalı, bes jasar bala: "Nege aspanda bultlar háreketlenedi?," "Quslar qalay ushadi?" sıyaqlı sorawlardı tez-tez beredi. Bul bolsa balanıń oylawı jedellesip, qorshaǵan ortalıqtı ańlawǵa bolǵan talabınıń artıp baratırǵanın kórsetedi. Sonıń ushın, ózbekistanlı psixolog alım G. Yusupova pikirinshe, "Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń psixologiyalıq rawajlanıwına emocional ortalıqtıń tikkeley tásiiri bar. Bul jasta berilgen hár qanday unamlı yamasa unamsız signal balanıń keleshekkege jeke hám jámiyetlik minez-qulqın belgileydi." [5, 23].

Úshinshiden, balanıń oyın iskerligi psixologiyalıq ózgerislerde jetekshi orın tutadı. Sebebi bala áyne oyın procesinde óz sezimlerin bildiredi, basqalarǵa múnásibetin bildiredi, óziniń ishki dúnyasın bildiriw imkaniyatına iye boladı. Bunnan tısqarı, pedagog ilimpaz S.Karimov ta óz izertlewlerinde "erkin oyın balanıń emocionallıq hám intellektual potencialın rawajlandırıwda áhmiyetli qural" ekenin ayırıqsha atap ótken. Bul arqalı ol tek ǵana fantaziyasın emes, al psixologiyalıq jaǵdayın da qadaǵalawdı úyrenedi [2, 69].

Tórtinshiden, mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń psixologiyalıq rawajlanıwında shańaraq ortalıǵı, pedagogikalıq tásir, tárbiya usılları hám sociallıq tájiriye tiykarǵı faktorlar sıpatında kórinedi. Bul faktorlar birgelikte balada dúnyaqaras, qádiriyatlar, sociallıq normalar hám sezimler sistemasın qalıplestiredi. Sonıń menen birge, ata-analardıń balaǵa bolǵan múnásibeti, mehir-muhabbatı hám itibarı balanıń emocionallıq turaqlılıǵına unamlı tásir kórsetedi.

Bunnan tısqarı, balada ǵárezsizlik sezimi kúsheyedi. Ol óz pikirine iye bolıwǵa háreket etedi, is-háreketleriniń aqibetin ańlawǵa tırsadı. Bul bolsa óz náwbetinde pedagog hám tárbiyashılardıń óz jumısın puqta shólkemlestiriwin, individual qatnasqa tiykarlanǵan metodlardı qollanıwın talap etedi.

Sonıń menen birge, ayırım balalarda psixologiyalıq mashqalalar - máselen, tartınshaqlıq, qorqıw, diqqattıń tarqalıwı, emocionallıq ózgeriwshelik sıyaqlı jaǵdaylar baqlanıwı múmkin. Máselen, pedagogikalıq baqlawlarda shańaraқтаǵı kelispewshiliklerge gúwa bolǵan balalarda agressivlik, jılamırawshılıq, jekelew minez-qulqı sıyaqlı psixologiyalıq belgiler baqlanǵan. Bul bolsa, psixologiyalıq turaqlılıq ushın salamat ortalıq zárúr ekenligin kórsetedi.

Solay etip, mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń psixologiyalıq rawajlanıwı - olardıń keyingi ómir jolında tabıslı bolıwınıń tiykarǵı girewi bolıp esaplanadı.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, mektepke shekemgi jas - bul bala ómirindegi eń áhmiyetli dáwirlerden biri bolıp tabıladı. Psixologiyalıq ózgerisler tap usı basqishta júz berip, bala shaxsınıń qalıplesiwinde tiykarǵı rol oynaydı. Sonıń ushın da pedagoglar, ata-analar hám psixologlar balalardıń psixologiyalıq jaǵdayın turaqlı baqlap barıwları, zárúr jaǵdaylarda olardı qollap-quwatlawları kerek. Búgingi mektepke shekemgi jastaǵı bala - erteńgi jetik hám barksamal jámiyet aǵzası bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Abduqodirov A. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Karimov S. Maktabgacha ta'limda pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.

3. Sharipova Z. O'yin faoliyatining bolalar rivojiga ta'siri. // "Pedagogik mahorat" jurnali, 2020, №2.
4. Toshpulatova M., Islomova N. Maktabgacha ta'lim psixologiyasi. – Toshkent: Ilm ziyo, 2021.
5. Yusupova G. Bolalar psixologiyasining asoslari. – Toshkent: Fan, 2020.
6. Xolbekova G. Erta yoshdagi bolalarda emotsional rivojlanish xususiyatlari. // "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" jurnali, 2021, №3.

